

12. Studying platinum sensitivity and resistance in high-grade serous ovarian cancer: Different models for different questions. / NG Alkema, GB Wisman, AG van der Zee [et al.] // Drug Resist Updat. - 2016 – Vol. 24 – P. 55-69.

13. The Added Value of Analyzing Pooled Health-Related Quality of Life Data: A Review of the EORTC PROBE Initiative. / Zikos E, Coens C, Quinten C [et al.] // J Natl Cancer Inst. - 2015 – Vol. 108(5) – P. 39-41.

Робота надійшла до редакції 04.05.2020 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 616.62-003.7-089.879

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967730>

Р. В. Стецишин

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ «СКЛАДНИХ КАМЕНІВ» СЕЧОВОДІВ

Харківська медична академія післядипломної освіти

Summary. Stetsyshyn R. V. **USE OF LASER URETEROLITHOTRIPSY IN THE TREATMENT OF COMPLEX URETERAL STONES.** - *Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education.* - e-mail: torak@gmail.com. Contact laser lithotripsy performed in 243 patients with complex ureteral stones. Efficiency of ureterolithotripsy procedures in patients with complex ureteral stones when using laser lithotripter was high, amounting to 92.2% (that is, the status of the status of «stone free» was achieved in 224 cases out of 243). Intraoperative complications during laser ureterolithotripsy marked only in 17 (7.0%) cases, all of these complications were not severe. Inability to achieve the "stone free" status occurred in only 23 (9.5%) of 243 patients. Using laser contact ureterolithotripsy improves results of complex treatment of ureteral stones, reduce the amount of intraoperative, early and late postoperative complications.

Key words: ureteral stone, laser contact ureterolithotripsy

Реферат. Стецишин Р. В. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ «СЛОЖНЫХ КАМНЕЙ» МОЧЕТОЧНИКОВ.** - Харьковская медицинская академия последипломного образования. Лазерная контактная литотрипсия выполнена 243 пациентам со сложными камнями мочеточников. Эффективность процедуры уретеролитотрипсии у пациентов со сложными камнями мочеточника при использовании лазерного литотриптора составила 92,2%, статус «stone free» был достигнут в 224 случаях из 243. Интраоперационные осложнения во время лазерной уретеролитотрипсии отмечены у 17 (7,0%) больных, причем все эти осложнения не были тяжелыми. Невозможность достижения статуса "stone free" имела место у 23 (9,5%) из 243 пациентов. Использование лазерной контактной уретеролитотрипсии способствует улучшению результатов лечения сложных камней мочеточника, снижению количества интраоперационных, ранних и поздних послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: камни мочеточника, лазерная контактная литотрипсия.

Реферат. Стецишин Р. В. **ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ «СКЛАДНИХ КАМЕНІВ» СЕЧОВОДІВ.** Лазерна контактна літотрипсія виконана 243 пацієнтам зі складними каменями сечоводів. Ефективність процедури уретеролітотрипсії у пацієнтів із складними каменями сечоводу

при використанні лазерного літотриптора була досить високою, склавши 92,2% (тобто статус статус «stone free» був досягнутий в 224 випадках з 243). Інтраопераційні ускладнення під час лазерної уретролітотрипсії відзначені тільки у 17 (7,0%) хворих, причому всі ці ускладнення не були важкими. Немоżliвість досягнення статусу "stone free" мала місце у тільки у 23 (9,5%) з 243 пацієнтів. Використання лазерної контактної уретеролітотрипсії сприяє поліпшенню результатів лікування складних каменів сечоводу, зниження кількості інтраопераційних, ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень.

Ключові слова: камені сечоводу, лазерна контактна літотрипсія

Уролітіаз в даний час є одним з найбільш частих захворювань. Встановлено, що приблизно 12% чоловіків і 6% жінок відчувають принаймні один епізод, пов'язаний з проявами сечокам'яної хвороби [1, 2]. Крім того, приблизно у 50% з них виникає рецидив захворювання протягом найближчих 10 років. Камені сечоводу при цьому діагностують у 80% пацієнтів з уретеролітіазом, викликаючи важку симптоматику, часом загрозову для життя пацієнта [3].

Успіхи у використанні ендоскопічних технологій, пов'язані з розробкою ультратонких семірігідних уретероскопів у комбінації з високочастотними ультразвуковими і лазерними літотрипторами, що дозволило значно підвищити ефективність і безпеку уретероскопії і контактної літотрипсії при лікуванні каменів сечоводу [4]. За даними різних авторів [5, 6] при виконанні ультразвукової уретеролітотрипсії частота травми сечоводу різного ступеня тяжкості від незначних пошкоджень слизової до перфорації стінки досягає 15%, а виникнення ранніх і пізніх ускладнень може досягати 15-30%. У той же час, ряд досліджень свідчать про те, що використання лазерної уретеролітотрипсії дозволяє знизити частоту ускладнень до 1% при ефективності процедури 97% [7, 8].

У зв'язку з вищевикладеним, вважаємо актуальним виявлення контингенту хворих на уретролітіаз, у яких виконання «стандартної» ультразвукової уретеролітотрипсії загрожує значною кількістю ускладнень і невдач і де лазерна дезінтеграція конкрементів сечоводу буде методом вибору, незважаючи на вартість методу.

Нами запропонований термін «складного» каменя сечоводу. У це поняття ми вкладаємо високу ймовірність розвитку ускладнень і невдач при лікуванні каменів сечоводу з використанням «стандартних» методів контактної уретеролітотрипсії, наприклад з використанням сучасних ультразвукових літотрипторів.

До складних каменів сечоводу ми відносимо:

1. Конкременти будь-яких розмірів і щільності при локалізації у верхній і середній третині сечоводу.

2. Конкременти будь-яких розмірів і локалізації при щільності понад 1000 од. Хаунсфілда.

3. Конкременти будь-якої щільності і локалізації при розмірах понад 1 см.

Мета роботи - визначення ефективності лазерної уретеролітотрипсії при лікуванні «складних каменів» сечоводу.

Матеріали та методи. Ураховуючи досить велику кількість ускладнень і невдач при ендоскопічному лікуванні «складних» каменів сечоводу за допомогою контактної ультразвукової літотрипсії, ми у цього контингенту хворих використали контактну уретеролітотрипсію за допомогою лазерного літотриптора (КЛУЛТ) Richard Wolf Tower 30+. Цей апарат створений на основі Holmium: YAG лазера. Головною його перевагою є здатність дезінтеграції конкрементів будь-якої щільності. Пульсуючі гольмієві лазери мають довжину хвилі 2100 нм і передають енергію через кварцеві волокна. Цей лазер подає до конкременту енергію 200-4 000 мДж. Ми використовували волокна 270 і 365 μ м, підводячи їх до каменя через семірігідний уретероскоп. Необхідно відмітити, що в більшості медичних лазерів при дезінтеграції каменів використовується акустична ударна хвиля (подібно до ДУВЛ), яка генерується при вапоризації рідини перед волокном і утворенні бульбашок газу. Гольмієві лазери також використовують ефект вапоризації, але насамперед у них використовується фототермічний ефект, що спричиняє вапоризацію рідини безпосередньо в товщі конкременту.

Кольоровий пульсуючий лазер із широкою смугою емісії дозволяє енергії від 100 до 120 мДж легко перейти на кінець волокна, не ушкоджуючи його при цьому. При емісії 540

нм фотонна абсорбція на конкременті є максимальною, короткочасний потужний імпульс (2 мкс) сприяє більшій передачі енергії на кінець оптичного волокна з незначною продукцією тепла. Незначне утворення теплоти й здатність до відхилення променя в кінці волокна служать двома принциповими параметрами, що дозволяють проводити літотрипсію без ушкодження тканин. Це дозволяє зруйнувати камінь на дуже дрібні фрагменти, які мають розмір, порівнянний з діаметром волокна.

Використовуваний нами лазерний літотриптор подає по волокну світловий промінь зеленого кольору, що дозволяло точно сконцентрувати енергію на вибраній ділянці конкременту. Дезінтеграцію каменя завжди починали з його периферичної частини, відколюючи від основної маси конкременту фрагменти мінімального розміру. При цьому фрагменти каменя частково відходили самостійно в процесі літотрипсії, частково - при видаленні уретероскопа. Фрагменти, що залишалися в просвіті сечоводу, як правило, мали діаметр не більше ніж 1-2 мм, були клінічно не значущими й відходили самостійно на тлі стентування. Іноді одиничні фрагменти каменя розмірами не більше 3 мм видаляли шляхом захоплення щипцями й подальшою тракцією

Контактна лазерна літотрипсія проведена 243 пацієнтам зі «складними» каменями сечоводів, які перебували на лікуванні в клініці урології ХМАПО на базі КЗОЗ «ОКЦУН ім. В. І. Шаповала». Коротка характеристика хворих представлена в таблиці 1

Таблиця 1.

Загальна характеристика пацієнтів зі «складними» каменями при лікуванні з використанням КЛУЛТ

Показник	Середнє/Абсолютне значення	Інтервал
Вік (років)	48,79±2,05	29-81
Стать		
Чоловіча, абс.(%)	149(61,3%)	
Жіноча, абс.(%)	94 (38,7%)	
Бік захворювання		
Ліворуч, абс.(%)	104 (42,8%)	
Праворуч, абс.(%)	121 (49,8%)	
Двостороння	18 (7,4%)	
Розмір каменя, см	1,78±0,06	0,8-2,4
Щільність каменів, НУ	1109,38±91,11	752-1680
Локалізація каменя		
в/3, абс. (%)	111 (45,7%)	
с/3, абс. (%)	60 (24,7%)	
н/3, абс. (%)	72 (29,6)	
Давність захворювання, доба	14,45±0,57	3-26
Тривалість операції, хв	18,14±1,36	12-24
Ефективність процедури, абс.(%)	224 (92,2%)	
Тривалість післяопераційного лікування, доба	5,41±0,16	2-7

З таблиці 1 видно, що вік хворих у цій групі коливався в інтервалі від 29 до 81 року, становлячи в середньому 48,79±2,05 року. Зберігалось співвідношення 2:1 в кількості пролікованих чоловіків і жінок - 149 (61,3%) проти 94 (38,7%). Ліворуч камені були в 104 (42,8%) хворих, праворуч - у 121 (49,8%), а у 18 (7,4%) мав місце 2-сторонній уретеролітіаз.

Розміри конкрементів у пацієнтів із «складними» каменями при використанні КЛУЛТ досягали в середньому розмірів 1,78±0,06 см. Цей показник знаходився в інтервалі від 0,8 до 2,4 см.

У цій групі конкременти локалізувалися у в/3 сечоводу в 111 (45,7%) пацієнтів, у с/3 - у 60 (24,7%) пацієнтів і у 72 (29,6%) пацієнтів конкременти локалізувалися в н/3 сечоводу.

Давність захворювання у пацієнтів цієї групи становила від 3-х до 26-ти діб, у середньому 14,45±0,57 доби. Тривалість операції при використанні КЛУЛТ становила 18,14±1,36 хвилини, інтервал показника був від 12 до 24 хвилин.

Тривалість перебування на ліжку після операції хворих зі «складними» каменями в цій групі становила в середньому $5,41 \pm 0,16$ доби. Ефективність процедури уретеролітотрипсії у пацієнтів зі «складними» каменями сечоводу при використанні лазерного літотриптора була досить високою, становлячи 92,2% (тобто статус «stonefree» був досягнутий у 224 випадках з 243). При цьому в 19 (7,8%) пацієнтів в отворі сечоводу залишалися до кінця операції дрібні фрагменти (не більше 3 мм), що відходили самостійно на 3-10-ту добу після операції. Ця ситуація в жодному з випадків не потребувала повторних оперативних утручань. В жодного з пацієнтів цієї групи нами не відмічено міграцію конкременту у вищерозташовані відділи сечоводу

Обговорення отриманих результатів

Нижче подано особливості клінічної картини захворювання у пацієнтів зі «складними» каменями, які лікувалися з використанням лазерної уретеролітотрипсії (Табл. 2).

Таблиця 2.

Особливості клінічних і лабораторних показників у пацієнтів зі «складними» каменями

Клінічні й лабораторні показники хворих зі «складними» каменями сечоводу	Абс.	%
Давність до 5-ти діб	84	34,6
Давність - 5 і більше діб	159	65,4
Колька, що не купіюється	45	18,5
Виражена пієлокалікоектазія	197	81,1
Наявність гіперехогенної суспензії у просвіті ЧМС	18	7,4
Субфебрильне підвищення температури тіла	76	31,3
Фебрильне підвищення температури тіла	34	14,0
Озноби	21	8,6
Зниження артеріального тиску	17	7,0
Гіпертонічний криз	11	4,5
Лейкоцитоз, зрушення формули	132	54,3
Лейкоцитурія	54	22,2
Піурія	78	32,1
Азотемія	24	9,9
Усього пацієнтів	243	100

З наведених у таблиці даних видно, що давність захворювання до 5-ти діб мала місце у 84 (34,6%) хворих, до 5-ти діб і більше конкременти у просвіті сечоводу знаходили у 159 (65,4%) осіб. Тим часом з нападами ниркової кольки, які не вдавалося купіювати медикаментозно, госпіталізовано 45 (18,5%) пацієнтів.

Виражене розширення ЧМС, за даними променевих методів обстеження, відмічено у переважної більшості пацієнтів зі «складними» каменями 197 (81,1%). Водночас у 18 (7,4%) хворих при УЗД в отворі чашково-мискової системи виявлено гіперехогенну суспензію, що свідчило про розвиток нагнійного процесу. Підвищення температури тіла до фебрильних показників мало місце у 34 (14,0%) пацієнтів.

Субфебрильне підвищення температури тіла відмічено у 76 (31,3%) хворих, а озноби до оперативного лікування відмічено у 21 (8,6%) пацієнта цієї групи. Нестабільна гемодинаміка зі зниженням артеріального тиску мала місце у 17 (7,0%) пацієнтів цієї групи, а гіпертонічний криз з різким підвищенням артеріального тиску виявлено в 11 (4,5%) хворих.

Лейкоцитоз зі зрушенням формули крові відмічено більше ніж у половини хворих - 132 (54,3%). Лейкоцитуру, яка свідчила про загострення запального процесу в нирках, відмічено у 54 (22,2%) хворих, а піурію - у 78 (32,1%) пацієнтів. Азотемію, що супроводжувалася олігурією й анурією, відмічено у 24 (9,9%) пацієнтів, в основному з 2-стороннім уретеролітіазом.

Передопераційну підготовку у пацієнтів цієї групи проводили упродовж 1-4-х діб залежно від тяжкості стану й необхідності проведення додаткових лікувальних заходів. Терапію в передопераційному періоді проводили за загальними принципами, застосовуючи

антибактеріальні препарати широкого спектру дії, дезінтоксикаційну терапію, нестероїдні протизапальні препарати, за показаннями - наркотичні знеболювальні.

У 58 (23,9%) хворих зі «складними» каменями сечоводу інтегральною частиною передопераційної підготовки стала перкутанна пункційна нефротомія.

Критеріями для продовження хірургічного лікування пацієнтів цієї групи стали нормалізація загального стану, стабілізація артеріального тиску, температури тіла, позитивна динаміка біохімічних показників, аналізів крові й сечі.

Використання перкутанної нефростомії під ультразвуковим контролем у пацієнтів зі «складними» каменями сечоводу також сприяло оптимізації передопераційної підготовки до виконання КЛУЛТ, стало одним із чинників зменшення кількості інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень, сприяло зниженню ризику виконання оперативного втручання

Нами проведено порівняльний аналіз ускладнень і невдач лазерної уретеролітотрипсії при ендоскопічному лікуванні «складних» каменів сечоводу (Табл. 3).

Таблиця 3

Інтраопераційні ускладнення при лазерної уретеролітотрипсії «складних» каменів сечоводу (n=243)

Вид ускладнення	Ступінь тяжкості	Абс./%
Ушкодження слизової оболонки	I	6 (2,5%)
Опік слизової оболонки сечоводу	I	11 (4,5%)
Разом		17 (6,9%)

З наведених у табл. 3 даних видно, що частота інтраопераційних ускладнень при лазерної уретеролітотрипсії незначительна. Так, ушкодження слизової оболонки сечоводу мало місце тільки в 6 (2,5%). При проведенні лазерної уретеролітотрипсії відмічено таке специфічне ускладнення, як опік слизової оболонки сечоводу. Воно зафіксовано в 11 (4,5%) пацієнтів, мало обмежений характер, не потребувало додаткового лікування або пролонгації установки стента. Необхідно відмітити, що пізні ускладнення не спостерігалися в жодному з наведених випадків.

При проведенні контактної лазерної літотрипсії складних каменів сечоводу нами не відмічено ускладнень, характерних для ультразвукової літотрипсії, таких як помилковий хід, перфорація сечоводу, кровотеча зі стінки сечоводу з різким погіршенням візуалізації операційного поля.

Інтраопераційні ускладнення при лазерної уретеролітотрипсії відзначені тільки у 17 (7,0%), причому всі ці ускладнення не носили важкий характер, мали I ступінь тяжкості. Подібна тенденція відзначена і при порівняльному аналізі ранніх післяопераційних ускладнень у пацієнтів зі складними каменями сечоводу.

Нами також проведено аналіз частоти невдач у 243 пацієнтів зі складними каменями після лазерної контактної уретеролітотрипсії (Табл. 4).

Таблиця 4.

Распределение ранних послеоперационных осложнений при лазерной уретеролитотрипсии

Характер невдачі	Абсолютная величина	%
Міграція каменя при літотрипсії	7	2,9%
Міграція каменя при екстракції	16	6,6%
Усього невдач	23	9,5%
Всього пацієнтів	243	100%

З даних, наведених у таблиці, видно, що при лікуванні «складних» каменів з використанням лазерної літотрипсії неможливість досягнення статусу «stonefree» відмічено тільки в 23 (9,5%) з 243 пацієнтів.

Причиною невдач стала міграція каменя (чи його фрагментів) у 7 (2,9%) осіб. У пацієнтів зі «складними» каменями при виконанні лазерної їх дезінтеграції відмічено тільки

в 16 (6,6%) випадків. При цьому в усіх випадках розмір фрагментів був настільки малий, що в усіх пацієнтів у післяопераційному періоді відмічено їх спонтанну елімінацію, у жодному з випадків не потрібне виконання повторних уретероскопій або будь-яких інших утручань.

Висновки. Отже, використання лазерної уретеролітотрипсії сприяє поліпшенню результатів лікування «складних» каменів сечоводу, зниженню кількості інтраопераційних, ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень. Використання цього методу при лікуванні «складних» каменів сечоводу також сприяло м'якшому перебігу післяопераційного періоду. Це дозволило скоротити тривалість перебування хворого в клініці й термін реабілітації пацієнтів зазначеної категорії.

Література:

1. Боржієвський А.Ц. Сучасні алгоритми лікування хворих на сечокам'яну хворобу. // Урологія. – 2005. - №2. - С. 39-42.2. (Borzhievsky AT Modern algorithms for the treatment of patients with urolithiasis. // Urology. - 2005. - №2. - P. 39-42.2.)
2. Серняк Ю.П. Рощин Ю.В. Современные методологические подходы к лечению камней мочеточника. // Архив клинической и экспериментальной медицины. - 2013. - том 14, №1. - С. 51-54. (Sernyak Yu.P. Roshchin Yu.V. Modern methodological approaches to the treatment of ureteral stones. // Archives of Clinical and Experimental Medicine. - 2013. - Volume 14, No. 1. - S. 51-54.)
3. Hubner, W. A., Irby, P., Stoller, M. L. Natural history and current concepts for the treatment of small ureteral calculi. //Eur Urol. – 2013. – Vol.24. – P.172.
4. Anagnostou T, Tolley D. Management of ureteric stones EurUrol: 2014 Jun: 46 6 : 714-21.
5. Hofer M, Watterson JD, Wollin TA, Nott L, Razvi H, Denstedt JD. Holmium YAG Laser lithotripsy for upper urinary tract calculi in 598 patients, J. Urol 2012 Jan; 16 (1): 31-4.
6. Rofeim O, Yohanners P, Badhani GH. Does Laparoscopic ureterolithotomy replace shock-wave lithotripsy or ureteroscopy for ureteral stones ? CurrOpin Urol. 2011 May: 11 (3): 287-91.
7. Segura JW, Preminger GM, Assimos DG, Dretler SP, Kahn RI, Lingeman JE et al. Ureteral stones clinical guidelines panel summary report on the management of ureteral calculi. The American Urological Association. J Urol. 2013 Nov;158 (5); 1915-21.
8. Strohmaier WL, Schubert G, Rosenkranz T, Weigl A. comparison of extracorporeal shock wave lithotripsy and ureteroscopy in the treatment of ureteral calculi: a prospective study. Eur Urol. 2009 Nov: 36 (5): 36-9.

Робота надійшла до редакції 27.05.2020 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.